

A VALORAÇÃO DAS PROVAS NO INQUÉRITO POLICIAL: DA (IM)POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA DO INQUÉRITO NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADOR

Roberto Fagundes dos Santos¹

RESUMO

O presente trabalho tem como objeto de estudo a valoração das provas produzidas durante o inquérito policial e suas implicações na fundamentação da decisão judicial. O inquérito policial, enquanto fase investigativa preliminar ao processo penal, é essencial para a construção de um conjunto probatório sólido. No entanto, muitas vezes, as provas geradas durante essa fase são obtidas de forma inquisitiva, sem a observância integral dos princípios do contraditório e ampla defesa, o que suscita dúvidas quanto à sua admissibilidade no processo penal. Diante desse cenário, a pesquisa se propõe a analisar a valoração das provas produzidas no inquérito policial e a identificar os limites de sua utilização na fundamentação da decisão do juiz. O estudo se justifica pela necessidade de estabelecer critérios claros e objetivos para a valoração dessas provas, preservando, assim, os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos envolvidos no processo penal. Espera-se que os resultados obtidos contribuam para o debate acadêmico e para o desenvolvimento do conhecimento jurídico na área, além de servirem como referência para futuras investigações e para a formulação de políticas públicas voltadas para a melhoria do sistema de justiça criminal. A metodologia adotada consiste em uma revisão de literatura, com análise de livros, artigos, dissertações, teses e outros materiais pertinentes ao tema.

Palavras-chave: Inquérito Policial. Julgador. Valoração.

ABSTRACT

The present work aims to study the evaluation of evidence produced during the police investigation and its implications for the foundation of judicial decisions. The police investigation, as a preliminary investigative phase of the criminal process, is essential for constructing a solid evidentiary set. However, often the evidence generated during this phase is obtained in an inquisitorial manner, without full observance of the principles of contradiction and broad defense, which raises doubts about its admissibility in the criminal process. Given this scenario, the research proposes to analyze the valuation of evidence produced in the police investigation and identify the limits of its use in the foundation of the judge's decision. The study is justified by the need to establish clear and objective criteria for evaluating this evidence, thus preserving the fundamental rights and guarantees of individuals involved in the criminal process. It is expected that the results obtained will contribute to academic debate and the development of legal knowledge in the area, as well as serving as a reference for future investigations and the formulation of public policies aimed at improving the criminal justice system. The methodology adopted consists of a literature review, analyzing books, articles, dissertations, theses, and other materials relevant to the theme.

Keywords: Police Investigation. Judge. Valuation.

1. INTRODUÇÃO

1 A análise da valoração das provas geradas durante o inquérito policial é essencial para compreender a dinâmica das investigações preliminares e seu impacto na fase judicial. A produção de provas é uma das etapas cruciais na condução de um processo penal, desempenhando um papel fundamental na construção de um conjunto probatório sólido que possa, posteriormente, sustentar a decisão do juiz. Entender como essas provas são coletadas, processadas e avaliadas é, portanto, imprescindível para garantir a aplicação justa e imparcial da lei.

A jurisdição penal, enquanto pilar do Estado Democrático de Direito, tem a obrigação de preservar as garantias e direitos fundamentais dos indivíduos. Neste sentido, a fase investigativa, representada pelo inquérito policial, apresenta-se como um momento crucial no processo penal, onde as informações são coletadas

¹ Graduando em Direito pela FASAVIC.

para a formação da base probatória que será, posteriormente, submetida ao crivo do judiciário. Diante desse cenário, surge uma questão essencial: até que ponto as provas produzidas durante o inquérito policial podem ser valoradas e utilizadas como fundamento para a decisão do juiz?

A hipótese central desta pesquisa gira em torno da ideia de que, apesar da importância das provas produzidas durante o inquérito policial, existem limitações quanto à sua utilização na fundamentação da decisão do juiz. Isso porque, muitas vezes, essas provas são coletadas de forma inquisitiva, sem a observância integral dos princípios do contraditório e ampla defesa, comprometendo sua admissibilidade no processo penal.

O objetivo geral deste trabalho é, portanto, analisar a valoração das provas produzidas durante o inquérito policial e suas implicações para a fundamentação da decisão judicial. Os objetivos específicos incluem: (i) contextualizar o inquérito policial e suas características; (ii) examinar o papel das provas no processo penal; (iii) identificar as diferenças e semelhanças entre provas e elementos de informação; e (iv) avaliar o valor probatório do inquérito policial, buscando delinear os limites de sua utilização na fase judicial.

A relevância deste estudo está relacionada à necessidade de se estabelecer critérios claros e objetivos para a valoração das provas produzidas durante o inquérito policial, de modo a preservar os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos envolvidos no processo penal. A análise desses aspectos é fundamental para garantir a integridade e a eficácia do sistema de justiça criminal, contribuindo para o aprimoramento das práticas investigativas e judiciais.

Esta pesquisa busca, portanto, contribuir para o debate acadêmico e para o desenvolvimento do conhecimento jurídico na área, fornecendo subsídios para a reflexão crítica sobre a temática em questão. Ademais, espera-se que os resultados obtidos possam ser utilizados como referência para futuras investigações, bem como servir de base para a formulação de políticas públicas voltadas para a melhoria do sistema de justiça criminal.

Para a consecução dos objetivos propostos, a metodologia adotada neste trabalho consiste em uma revisão de literatura, envolvendo a análise de livros, artigos, dissertações, teses e demais materiais que abordem o tema em questão. A partir da revisão da literatura, será possível identificar os principais argumentos e posicionamentos dos doutrinadores e juristas acerca da valoração das provas produzidas durante o inquérito policial, bem como compreender as nuances e complexidades que envolvem essa temática.

2. TÓPICOS INTRODUTÓRIOS SOBRE O INQUÉRITO POLICIAL

É importante ressaltar, primeiramente, que o inquérito policial, um procedimento administrativo conduzido pela polícia judiciária, seja ela federal ou civil, tem como finalidade reunir indícios de autoria e materialidade de um delito para que a ação penal seja proposta adequadamente. Esse instituto não é considerado um processo judicial e, por isso, são aplicáveis a ele os princípios do Direito Administrativo, e não do Direito Penal (LIMA, 2023).

Ademais, o inquérito policial tem uma função de proteção à liberdade do acusado, que pode ser inocente, prevenindo, assim, a instauração de processos penais sem fundamentação, evitando custos desnecessários para o Estado. Além disso, ele proporciona ao titular da ação penal - que pode ser o Ministério Público, o ofendido ou seu representante - as informações necessárias para ingressar em juízo, preservando provas que poderiam se perder com o passar do tempo. Nesse sentido, o inquérito policial exerce também uma função preparatória (LOGEN, 2019).

Conforme elucidado por Tourinho Filho (2013), o inquérito policial é um conjunto de diligências executadas pela polícia judiciária com o objetivo de elucidar uma infração penal e identificar seu autor, possibilitando assim que o responsável pela ação penal possa ingressar em juízo. Esse procedimento foi regulamentado no Brasil pelo Decreto-Lei nº 4.824/71, que operacionalizou a Lei nº 2.033/71, cujo artigo 42 determina que (BRASIL, 1971):

Art. 42. O inquérito policial consiste em todas as diligências necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos, de suas circunstâncias e dos seus autores e cúmplices; e deve ser reduzido a instrumento escrito. [...].

É válido enfatizar que, conforme o mencionado dispositivo legal, o inquérito policial é conduzido pela polícia judiciária, é sigiloso e registrado por escrito, visando investigar os fatos relacionados ao crime. O propósito do inquérito policial é reunir informações essenciais acerca do fato criminoso, indicando sua autoria e fornecendo os dados necessários para que o titular da ação penal, seja o Ministério Público ou um terceiro

interessado, possa dar prosseguimento à ação. Segundo a doutrina majoritária, o inquérito policial é um procedimento administrativo de instrução provisória, com a função de preparar a ação penal.

Dessa forma, quando um crime ocorre, surge para o Poder Público o dever de punir o responsável pelo ato ilícito, e é por meio do inquérito policial que se reúnem as informações e provas necessárias para indicar a autoria e materialidade da infração, justificando assim a punição adequada ao autor do delito (RAIMANN; TRENTO, 2019).

Assim, o inquérito policial é definido como um procedimento de caráter administrativo, não sendo classificado como processo judicial ou administrativo, visto que não implica em qualquer tipo de sanção. Essa investigação tem um propósito essencialmente informativo e atua como uma etapa preparatória para uma eventual ação penal futura.

Nesse sentido, conforme estabelece a legislação e é explicado por Lima (2023), embora o inquérito policial não siga uma ordem legal estrita para a execução de seus atos, ele mantém sua essência de procedimento. O legislador delineia uma sequência lógica que compreende a instauração, desenvolvimento e conclusão do inquérito. É importante salientar que a flexibilidade é uma característica intrínseca do procedimento do inquérito policial, não sendo necessário, portanto, aderir a uma ordem predeterminada e rígida durante a fase de investigação policial.

O mencionado procedimento é concebido como uma ferramenta instrumental destinada a esclarecer ocorrências criminais, com o propósito de possibilitar que a persecução penal seja concluída ou arquivada. Segundo Marcondes Machado (2020), sua natureza instrumental assume um papel duplo, sendo o primeiro de natureza preservadora, ao evitar a instauração de processos penais infundados ou precipitados.

Além disso, a segunda função é de caráter preparatório, visto que o inquérito policial disponibiliza informações essenciais para que o responsável pela ação penal possa se apresentar em juízo. Ademais, ele preserva as provas que, com o passar do tempo, poderiam se perder ou deteriorar (MACHADO, 2020).

Por fim, vale salientar que o inquérito policial é regido por princípios específicos que garantem sua eficácia e legitimidade. Esses princípios incluem a legalidade, a imparcialidade, a oficialidade, a indisponibilidade e a obrigatoriedade. Tais premissas são fundamentais para garantir que o inquérito policial seja conduzido de forma justa e equitativa, assegurando os direitos do acusado e proporcionando uma investigação completa e adequada dos fatos (LOPES JUNIOR, 2020).

Portanto, pode-se dizer que o inquérito policial é um instrumento essencial no processo penal, desempenhando um papel vital na busca pela verdade e na aplicação da justiça.

3 AS PROVAS NO PROCESSO PENAL

Renato Brasileiro Lima (2023) discorre sobre o termo “prova”, explicando que a palavra, etimologicamente originada de “probatio” e “probus” em latim, simboliza conceitos como verificação, inspeção, exame, aprovação ou confirmação. Dessa forma, o verbo provar está relacionado ao ato de verificar, examinar ou reconhecer algo por meio da experiência, integrando o amplo espectro de operações intelectuais destinadas à busca e comunicação de conhecimento verdadeiro.

No âmbito jurídico, a prova é um elemento vital para a construção do processo, tendo uma ligação intrínseca com os princípios constitucionais do direito de ação e de defesa, fortalecendo o direito das partes envolvidas, tanto do autor quanto do réu (ANDRADE, 2013). A finalidade principal da prova é oferecer subsídios para que o juiz possa fundamentar sua decisão, especialmente em casos de sentença condenatória, onde a decisão precisa estar pautada na materialidade do fato e na identificação do autor do delito. Portanto, a prova processual penal assume um papel preponderante, sendo a ferramenta pela qual o julgador obtém a convicção necessária para proferir seu veredito final.

Conforme argumenta Lopes Junior (2020), no contexto processual, o termo “prova” pode assumir diferentes significados, mas todos convergem para um objetivo comum: convencer o juiz a respeito de uma determinada alegação ou fato apresentado, seja ela a demonstração de um acontecimento passado ou uma tese jurídica. Isso implica que a prova é qualquer circunstância, fato ou alegação decorrente de um ato ilícito que necessite ser elucidado para alcançar a verdade. Portanto, a função primordial da prova é esclarecer ao magistrado os detalhes do fato criminoso em questão, permitindo que este emita um juízo de valor que vise, na medida do possível, sanar o conflito apresentado ao judiciário.

O valor atribuído à prova é, muitas vezes, relativo e varia conforme o contexto. Quando o intuito é confirmar um fato significativo, seja durante a fase de investigação ou durante o andamento do processo penal, busca-se por uma verdade presumida. Nesse sentido, existe uma estreita relação entre a prova e a capacidade

de convencimento que ela exerce: se a prova é convincente, o juiz tende a aceitar que o fato ocorreu exatamente conforme indicado pelas evidências apresentadas (ARAÚJO; VASSOLER, 2019).

Jéssica Logen (2019) explica que o propósito principal da prova é consolidar a convicção do juiz acerca dos aspectos cruciais para a resolução do caso em questão. O magistrado necessita ter ciência do fato que está em disputa na lide, e a função da prova é justamente tornar esse fato conhecido pelo juiz, persuadindo-o de sua ocorrência. Dessa forma, as partes apresentam suas provas com o objetivo de convencer o juiz acerca da existência ou inexistência dos fatos alegados, ou ainda, de como esses fatos se desenrolaram.

Lopes Júnior (2020) ressalta que, sem as provas no contexto processual, as alegações das partes se tornariam inócuas. A falta de evidências para comprovar as afirmações realizadas durante o processo poderia resultar em uma decisão judicial baseada em critérios subjetivos, prejudicando a imparcialidade da sentença. Portanto, é dever do juiz permitir a liberdade probatória durante a fase de instrução processual, garantindo que a decisão final esteja em consonância com a verdade dos fatos.

Capez (2022) destaca a importância vital das provas para o andamento do processo judicial. Elas constituem o núcleo central da dinâmica processual, servindo como base para toda a argumentação jurídica apresentada. Na ausência de provas válidas e pertinentes, os debates acadêmicos e as diversas correntes jurisprudenciais perdem sua relevância, pois não haveria objeto de discussão.

Segundo a doutrina contemporânea, a atividade de provar pode ser entendida em três aspectos distintos: o ato de provar, o resultado da ação de provar e o meio utilizado para provar. A respeito, Souza Nucci (2020, p. 684) destaca:

Há, fundamentalmente, três sentidos para o termo prova: a) Ato de provar: é o processo pelo qual se verifica a exatidão ou a verdade do fato alegado pela parte no processo (ex.: fase probatória); b) Meio: trata-se do instrumento pelo qual se demonstra a verdade de algo (ex.: prova testemunhal); c) resultado da ação de provar: é o produto extraído da análise dos instrumentos de prova oferecidos, demonstrando a verdade de um fato. Neste último senso, pode dizer o juiz, ao chegar à sentença: “Fez-se prova de que o réu é autor do crime”. Portanto, é o clímax do processo. (NUCCI, 2020, p. 684).

Sob esse prisma, a prova como atividade probatória engloba o conjunto de métodos e meios utilizados para comprovar um direito, com o objetivo de estabelecer as verdades factuais relevantes para a decisão de um processo judicial. Desse modo, o conceito de prova está relacionado à produção de meios e atos processuais que visam persuadir o juiz sobre a veracidade (ou falsidade) de uma alegação acerca de um fato de interesse para a resolução do litígio.

Quanto à prova como resultado, esta se configura pela formação do convencimento do órgão julgador, ao longo do processo, acerca da presença ou ausência de determinada situação fática. Por fim, no tocante à prova como meio, ela se manifesta nos diversos instrumentos e meios judiciais passíveis de utilização para influenciar a formação da convicção do juiz acerca da ocorrência ou não de um fato específico (NUCCI, 2020).

Sendo assim, na análise das provas no contexto processual penal, constata-se a sua vital importância como alicerce para a construção de um julgamento imparcial e fundamentado. A prova assume um papel central na dinâmica processual, servindo como instrumento crucial para persuadir o juiz acerca da veracidade dos fatos alegados pelas partes, bem como para a formação de sua convicção.

O julgador, ao se deparar com as provas apresentadas, deve ser capaz de chegar a uma conclusão que reflita a verdade dos fatos, respeitando os princípios constitucionais do direito de ação e de defesa. Essa atividade probatória engloba diversos métodos e meios, desde a fase probatória até a utilização de instrumentos judiciais específicos, como provas testemunhais, visando influenciar o magistrado na tomada de sua decisão final.

Portanto, as provas no processo penal são elementos essenciais e indispensáveis, que garantem a correta aplicação da justiça, alicerçando a sentença em fundamentos sólidos e verídicos, em prol da verdade processual.

4 DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE A PROVA E OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO

Quando ocorre um ato ilícito que viola a segurança pública, surge o dever do Estado em punir o indivíduo supostamente responsável pelo crime. Para que se inicie a persecução penal em juízo, é essencial contar com informações que evidenciem a autoria e a materialidade da infração penal.

Nesse sentido, é crucial que haja um conjunto de provas que possa comprovar o motivo pelo qual o

delito foi cometido, assim como a possível autoria do acusado. Do contrário, conforme estipula o inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal, a denúncia ou a queixa-crime pode ser rejeitada (NUCCI, 2020).

A importância do inquérito policial reside no fato de ser o meio pelo qual o Estado apura e analisa as informações necessárias para embasar a acusação, garantindo, assim, que haja justa causa para o processo (*fumus comissi delicti*) e prevenindo que pessoas inocentes sejam indevidamente processadas (RANGEL, 2019).

É relevante ressaltar que, de acordo com Renato Brasileiro, os dados coletados durante o inquérito policial são fundamentais não apenas para consolidar a convicção do Ministério Público, mas também desempenham um papel crucial no que tange à imposição de medidas cautelares, sejam elas pessoais, patrimoniais ou probatórias, ao longo da investigação policial (LIMA, 2023).

Conforme exposto por Hellyn Raimann e Lucas Trento (2019), para que medidas cautelares, como a prisão preventiva ou a interceptação telefônica sejam efetuadas, é essencial a existência de informações mínimas referentes à autoria e materialidade do crime. Tais informações também são fundamentais para embasar uma possível absolvição sumária.

Dessa maneira, observa-se a similaridade entre os elementos informativos e os elementos probatórios, ou provas. A partir das mudanças implantadas pela Lei nº 11.690/08, o Código de Processo Penal passou a estabelecer claramente a distinção entre provas e elementos informativos, como destaca o artigo 155 do CPP (BRASIL, 2008):

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. (BRASIL, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, 1941).

Portanto, o propósito dos atos informativos em um processo é subsidiar a instrução do inquérito policial, e não o processo penal em si. Quando se discute sobre as informações obtidas durante a investigação criminal, está-se referindo aos meios de prova colhidos durante a fase de persecução criminal, e não ao processo penal propriamente dito. O processo penal só se inicia efetivamente após o recebimento da ação penal. Até esse momento, o que se tem são apenas dados referentes ao fato investigado (RANGEL, 2019).

Os elementos de informação são distintos das provas, pois enquanto os primeiros são coletados durante a fase investigativa, as últimas são produzidas durante o processo judicial. Além disso, as provas devem respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao contrário dos elementos de informação.

Segundo Lopes Junior (2020, p. 351), os elementos obtidos durante o inquérito policial servem principalmente para justificar medidas cautelares e, no momento de admissão da acusação, para decidir se o processo deve ou não ser iniciado (ou arquivado).

Em resumo, enquanto os elementos informativos podem ser utilizados para aplicar medidas cautelares e ajudar na formação de opinião do Ministério Público e da polícia, as provas são usadas exclusivamente para formar a convicção do juízo (PACELLI; FISCHER, 2018). Essa diferença é fundamental, pois os elementos informativos não precisam obedecer aos mesmos princípios fundamentais que as provas, como o contraditório e a ampla defesa, garantidos pela Constituição ao acusado.

5 O VALOR PROBATÓRIO DO INQUÉRITO POLICIAL

A discussão em torno do valor probatório do inquérito policial e sua influência na formação da convicção judicial é um tema amplamente debatido no meio jurídico. A questão principal gira em torno de como as provas produzidas durante a fase de inquérito policial, que antecede o processo penal, devem ser consideradas e admitidas na formação da decisão judicial. Esse é o principal ponto de divergência entre os estudiosos do direito (PACELLI, FISCHER, 2018).

5

Há posições divergentes entre os doutrinadores a respeito desse tema. De um lado, existem aqueles que defendem que o inquérito policial não deve influenciar a convicção do magistrado, sendo uma peça puramente informativa e sem valor probatório, dada a sua natureza inquisitiva. De outro lado, há doutrinadores que argumentam a favor do uso das provas obtidas durante o inquérito policial na sentença judicial.

Conforme explanado por Rangel (2019), existem argumentos que se colocam contrários à valoração das provas obtidas durante o inquérito policial. O autor alude que de acordo com a compreensão geral, o magistrado tem a liberdade para avaliar as provas apresentadas e formar sua convicção, sendo que não se pode

estabelecer regras restritivas sobre a investigação e elucidação da verdade, à exceção daquelas delimitadas pela prova. Entretanto, os elementos recolhidos durante o inquérito policial só devem ser considerados no julgamento se estiverem acompanhados das provas adquiridas ao longo do processo judicial, visto que o inquérito é, fundamentalmente, um procedimento administrativo com traços inquisitivos.

Assim sendo, todas as informações reunidas nessa etapa precisam ser corroboradas em juízo. Nesse sentido, o inquérito funciona como um respaldo probatório que fundamenta a acusação criminal feita pelo Ministério Público, a qual precisa ser validada em juízo, caso contrário, pode-se incorrer em uma das situações previstas no art. 386 do Código de Processo Penal.

Ainda sobre o tema, em referência à inquisitorialidade do inquérito, Rangel (2019, p. 135) traz:

A lei veda, expressamente, que o juiz condene o réu com base apenas nas provas colhidas durante a fase do inquérito policial, sem que as elas sejam corroboradas no curso do processo judicial, sob o crivo do contraditório, pois a “instrução” policial ocorreu sem a cooperação do indiciado e, portanto, inquisitorialmente. (RANGEL, 2019, p. 135).

Portanto, é imperativo que as decisões judiciais se fundamentem nas provas que constam no processo, sem utilizar as informações advindas do inquérito policial, exceto aquelas relativas a medidas cautelares, como pontua Rangel (2019).

Alberto Machado (2013) destaca que uma condenação criminal não deve ser fundamentada exclusivamente em elementos produzidos durante o inquérito policial, sendo essencial que as provas obtidas nessa fase sejam posteriormente confirmadas em juízo, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em concordância, de acordo com Hellyn Raimann e Lucas Trento (2018), o inquérito policial serve como um instrumento informativo que auxilia o Ministério Público ou a vítima a reunir os elementos necessários para dar início à ação penal, dependendo da natureza da infração em questão. Embora o inquérito tenha seu valor probatório, este é relativo, uma vez que as informações nele contidas não são obtidas sob a observância do contraditório e da ampla defesa, nem tampouco na presença de um juiz de direito. Assim sendo, elementos como uma confissão extrajudicial só terão seu valor de convicção validado se estiverem em consonância com outros elementos obtidos durante a fase de instrução processual. Nesse sentido, Lopes Junior (2020, p. 189) leciona:

O inquérito policial somente pode gerar o que [...] classificamos como atos de investigação e essa limitação de eficácia está justificada pela forma mediante a qual são praticados, em uma estrutura tipicamente inquisitiva, representada pelo segredo, a forma escrita e a ausência ou excessiva limitação do contraditório. Destarte, por não observar os incisos LIII, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inciso IX do art. 93 da nossa Constituição, bem como o art. 8º da CADH, o inquérito policial jamais poderá gerar elementos de convicção valoráveis na sentença para justificar uma condenação. (LOPES JÚNIOR, 2020, p. 189).

Existem variadas justificativas que convergem para o mesmo entendimento: o inquérito policial, embora não seja dotado de valor probatório para a formação da convicção do juiz, desempenha um papel crucial no andamento do processo penal. Isso porque ele fornece ao Ministério Público os dados necessários para a instauração da ação penal, marcando o início da fase instrutória.

Contrariamente, Fabbrini Mirabete (2013, p. 79) argumenta que “os elementos colhidos no inquérito, por visarem fornecer ao Ministério Público os subsídios essenciais para a propositura da ação penal, inevitavelmente exercem influência no discernimento do juiz na hora de formar seu livre convencimento para o julgamento da causa”. Segundo o autor, as provas obtidas durante o inquérito, que é uma fase inquisitória, tendem a apresentar maior fidedignidade, por serem coletadas mais proximamente ao evento que está sendo investigado.

Adotando essa linha de pensamento, têm-se também as palavras de Muccio (2009, p. 143):

É comum, tanto na doutrina como na jurisprudência, sustentar que o juiz não pode condenar só com a prova do inquérito, porque nele não se observa o contraditório, pois é sigiloso e inquisitivo, postergando-se a ampla defesa, uma vez que as provas também são colhidas pela autoridade policial e não por um juiz de direito, sendo apenas de conteúdo informativo, cuja finalidade é fornecer os elementos necessários ao titular da ação penal (ministério Público ou ofendido), para que ele possa exercê-la. [...] Adotado o princípio do livre convencimento, é evidente que o juiz pode, para firmá-lo valer-se da prova colhida no inquérito, ainda que na fase judicial não seja reproduzida.

O autor defende a ideia de que o juiz pode fundamentar sua sentença nos elementos presentes no inquérito policial, uma vez que o Brasil adota o princípio do livre convencimento, o qual não limita o julgador a uma rigidez formal da lei.

Porém, é importante ressaltar que, apesar dessa visão, a maioria dos juristas concorda que os elementos presentes no inquérito policial, que são obtidos sem a supervisão de um órgão jurisdicional, não possuem valor probatório suficiente para embasar a sentença. Isso se deve ao fato de que, como esses elementos são coletados sem a presença de um juiz, o contraditório não é observado, e isso infringe a imparcialidade e a isonomia que devem ser garantidas ao acusado.

Em síntese, a prevalência da opinião entre os juristas é de que as provas obtidas durante a fase investigatória do inquérito policial não podem ser usadas como fundamento para a condenação do acusado, pois isso violaria princípios fundamentais consagrados pela Constituição Federal.

6 CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi analisar como as provas geradas durante a fase investigativa influenciam na formação da convicção do juiz. Para isso, foi necessário estudar os sistemas processuais penais e suas características principais, o que nos permite entender como os sistemas inquisitivo e misto impactam o processo penal.

O inquérito policial é uma investigação preliminar que ocorre antes da ação penal, estando situado na fase pré-processual. A polícia é responsável por conduzir o inquérito, mas precisa da intervenção judicial para implementar medidas cautelares. Como o inquérito ocorre antes do processo, em geral, ele não está sujeito aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

A falta desses princípios gera o problema central deste trabalho: o uso dos elementos de informação presentes no inquérito para fundamentar a sentença do acusado. Segundo a doutrina analisada, é necessário preservar os direitos do réu durante toda a fase da persecução penal. Portanto, as provas produzidas exclusivamente na fase preliminar não devem ser usadas para formar a convicção do juiz.

No entanto, é importante considerar o inquérito policial como um procedimento de investigação essencial para a sociedade, pois, quando bem conduzido, ele preserva as garantias do investigado previstas na Constituição Federal de 88. Isso, por sua vez, pode prevenir erros por parte do Poder Judiciário.

Conclui-se, então, que, apesar da indiscutível importância do inquérito policial para o ordenamento jurídico brasileiro, na hora de proferir a sentença, o juiz deve valorizar apenas os atos praticados durante o processo penal, respeitando integralmente os princípios processuais e constitucionais estabelecidos pela legislação. Ou seja, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nas provas obtidas durante o inquérito policial, mas deve considerá-las em conjunto com as provas apresentadas durante a ação penal.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Mauro Fonseca. **Sistemas Processuais Penais e seus Princípios Reitores**. 2 ed. Curitiba: Juruá Editora, 2013.

ARAÚJO, Romulo. VASSOLER, Thayane Mantovani. Valor probatório do inquérito policial. **Revista Eletrônica de Direito**, v. 1, n. 2, p. 86-98, 2019. Disponível em: <http://periodicos.unifil.br/index.php/direito/article/view/1128>. Acesso em: 12, out. 2023.

BRASIL. **Decreto nº 4.824, de 22 de novembro de 1871**. Regula a execução da Lei nº 2.033 de 24 de setembro do corrente ano, que alterou diferentes disposições da Legislação Judiciária. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim4824.htm. Acesso em: 18, out. 2023.

7

BRASIL. **Lei nº 11.690, de 09 de julho de 2008**. Altera dispositivos do Código de Processo Penal, relacionados à prova, e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm. Acesso em: 14, out. 2023.

CAPEZ, Fernando. **Curso de Processo Penal**. 29. ed. Rev. São Paulo: Saraiva. 2022.

LIMA, Renato Brasileiro de. **Manual de Processo Penal**: volume único. 12. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2023.

LOGEN, Jéssica Luiza. **A valoração probatória do inquérito policial.** Artigo científico (graduação) – Uniasselvi, Goiânia, 2019. Disponível em: <https://dspace.mj.gov.br/bitstream/1/5619/1/A%20Valora%C3%A7%C3%A3o%20Probat%C3%B3ria%20do%20Inqu%C3%A9rito%20Policial.pdf>. Acesso em: 04, out. 2023.

LOPES JUNIOR, Aury. **Direito Processual Penal.** 17. ed. São Paulo: Editora Saraiva JUR. 2020.

MACHADO, Antônio Alberto. **Curso de Processo Penal.** 6. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A. 2013.

MACHADO, Leonardo Marcondes. **Manual de inquérito policial.** São Paulo: Editora CEI, 2020.

MIRABETE, Julio Fabrini. **Processo Penal.** São Paulo: Editora Atlas S.A. 2013.

MUCCIO, Hidejalma. **Prática de Processo Penal: Teoria e Modelos.** São Paulo: Método, 2009.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de Processo Penal e Execução Penal.** 16. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2020.

PACELLI, Eugenio. FISCHER, Douglas. **Código de Processo Penal Comentado.** 8. ed. São Paulo: Editora Atlas. 2018.

RAIMANN, Hellyn Mauren. TRENTO, Lucas Pichetti. A valoração das provas antecipadas colhidas no inquérito policial frente aos crimes de estupro. **Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc São Miguel do Oeste**, v. 4, p. e23447-e23447, 2019. Disponível em: <https://periodicos.unoesc.edu.br/apeusmo/article/view/23447>. Acesso em: 16, out. 2023.

RANGEL, Paulo. **Direito processual penal.** 27. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2019.

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. **Processo Penal:** volume I. 35. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013.